

ESTUDO TEÓRICO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO MONTESSORI PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.

*THEORETICAL STUDY ON THE CONTRIBUTIONS OF THE MONTESSORI METHOD TO
EARLY CHILDHOOD EDUCATION.*

Giliana Maria Cavalcante Alves ¹
Greyciane Passos²

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi fazer uma análise teórica das contribuições do método desenvolvido pela educadora italiana Maria Montessori na educação infantil. Um método que revolucionou as práticas pedagógicas no início do século XX, e sua abordagem continua contribuindo para o desenvolvimento natural das crianças nos dias de hoje. A principal característica do método Montessori é promover a autonomia através da liberdade condicionada e do respeito ao ritmo de aprendizagem individual. Uma estratégia pedagógica que se preocupa com o ambiente educacional preparado, o professor atua como um facilitador, observando e apoiando as crianças permitindo que elas se desenvolvam de forma integral. Por fim, este trabalho foi feito a partir de pesquisas na base dados do Google acadêmico, com foco em artigos nos últimos cinco anos e em autores que destacam a importância do método Montessori na educação infantil.

Palavras-chave: Método Montessori, Maria Montessori, contribuições, criança, desenvolvimento.

Abstract: *The objective of this research was to carry out a theoretical analysis of the contributions of the method developed by the Italian educator Maria Montessori in early childhood education. This method revolutionized pedagogical practices at the beginning of the 20th century, and this approach continues to contribute to the natural development of children. The main characteristic of the Montessori method is to promote autonomy through conditioned freedom and respect for the individual learning pace. A pedagogical strategy that concerns itself with a prepared educational environment, in which the teacher acts as a facilitator, observing and supporting the child, allowing them to develop fully. Finally, this work was carried out based on research in the Google Scholar database, focusing on articles in the last five years and on authors who highlight the importance of the Montessori method in early childhood education.*

¹Licenciado do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: gilianinha@hotmail.com

²Orientador do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Em 1897, a médica Maria Montessori começou a realizar pesquisas e estudos que serviriam de base para a criação de seu método, baseou-se nos princípios de Itard e Séguin, que estudavam o tratamento de crianças com necessidades especiais.

Interessando-me pelas crianças mentalmente deficientes, vim conhecer o método especial de educação idealizado por Edward Séguin, para esses pequenos infelizes, compenetrando-me na ideia, então nascente, admitindo, mesmo nos círculos médicos, da eficiência da cura “pedagógica” para várias formas mórbidas como, surdez, a paralisia, a idiotia, o raquitismo, etc. (MONTESSORI, 1965, p.27).

O método Montessori permite que a criança se desenvolva de acordo com suas necessidades, os estimula a formarem sua identidade e desenvolver sua autonomia de forma livre. Para que isso aconteça é necessário que o ambiente seja preparado por um adulto de modo que atenda às necessidades das crianças e esteja organizado de maneira que retrate a realidade do mundo, para que esse cenário seja internalizado desde a infância.

A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento fundamental para a prática educativa com crianças pequenas. Isso implica que, para cada trabalho realizado com as crianças, deve-se planejar a forma mais adequada de organizar o mobiliário dentro da sala, assim como introduzir materiais específicos para a montagem de ambientes novos, ligados aos projetos em curso. Além disso, a aprendizagem transcende o espaço da sala, toma conta da área externa e de outros espaços da instituição e fora dela. A pracinha, o supermercado, a feira, o circo, o zoológico, a biblioteca, a padaria etc. são mais do que locais para simples passeio, podendo enriquecer e potencializar as aprendizagens. (BRASIL, 1998, p. 28).

O ambiente deve estar preparado de modo que atenda as necessidades das crianças. Os móveis e materiais devem ser adequados ao seu tamanho, dispostos ao alcance de todos, garantindo que todos tenham acesso total ao espaço. Desse modo, terão a oportunidade de se desenvolver de forma plena e livre, isso acontecerá por meio de atividades oferecidas na sala de aula, que irá aprimorar o raciocínio e concentração, a intervenção do professor deve ser mínima ocorrendo apenas quando necessário. O espaço também deve promover a interação entre as crianças e com o meio externo pois, é através das experiências práticas que elas conseguiram conquistar o aprendizado e seu desenvolvimento integral.

Montessori acreditava que todos podem aprender, mas para que isso ocorra é necessário ser estimulado desde pequenos. As crianças devem fazer atividades que ajudem a desenvolver

suas habilidades e formar sua personalidade. Desse modo aprendem de um jeito que se sintam seguras e felizes, tendo a oportunidade de conduzir um aprendizado eficaz onde suas habilidades serão bem aproveitadas e lapidadas. Montessori diz que “O homem vale, não pelos mestres que teve, mas pelo que fez.” (Montessori, 1949)

Este trabalho tem o objetivo de analisar de forma teórica as contribuições do método Montessori na Educação brasileira, especificamente na Educação Infantil. Mostrando um pouco da biografia e o que a levou desenvolver tal método e em quais concepções pedagógicas se baseou, bem como reconhecer o seu impacto na educação. Iniciarei com uma pequena apresentação de sua história, destacando sua trajetória na medicina e na psiquiatria, em seguida falarei sobre as suas contribuições na educação infantil.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A evolução do Método Montessori

Maria Tecla Artemisia Montessori foi uma pedagoga, pesquisadora e médica italiana, nasceu em 31 de agosto em 1870 em Chiaravalle norte da Itália, morreu em 06 de maio de 1952 aos 81 anos na Holanda. Criadora do método Montessori um sistema educacional que baseia-se na formação integral do indivíduo, “Educar para a Vida” foi o seu lema. Atuou como médica, “nunca se afastou dos estudos e pesquisas” (DUTRA, 2015, p. 5), responsável por fazer experiências que desenvolveram ainda mais seu conhecimento científico.

Montessori foi uma das primeiras mulheres a formar em medicina no ano de 1896 na Universidade de Roma, a contragosto de seus pais que gostariam que ela tivesse seguido a carreira de professora, pois uma mulher naquela época não era vista com bons olhos se estudasse medicina para a sociedade era algo inaceitável, apesar de todos os conflitos com sua família ela não desistiu e seguiu o seu sonho. A princípio dedicou-se à área da psiquiatria e foi a partir daí que começou o seu trabalho com crianças com necessidades especiais em uma clínica psiquiátrica na Universidade de Roma.

[...] momentos difíceis não faltaram. Imagine, só! Ela era a única moça na faculdade e no país inteiro a fazer o curso de Medicina. No começo, seus colegas e professores a menosprezavam e faziam graças. Algumas vezes Maria respondia com bom humor, outra ignorava e outra tinha que ser muito firme. Aos poucos, porém, a maioria percebeu que ela não estava ali por capricho e passaram a admirá-la por sua coragem e suas conquistas (DUTRA, 2015, p. 5).

Buscando por mais conhecimento, Montessori formou-se também em pedagogia e logo se juntou a Liga para a educação de crianças com retardo, em consequência logo foi nomeada

codiretora de uma escola especializada no assunto. Nesse momento trabalhando na escola Ortofrenica ela conhece o Dr. Giuseppe Montessano outro importante pesquisador do educação especial, os dois desenvolveram trabalhos acerca das crianças com necessidades especiais, além disso foi com ele que ela teve um relacionamento e um filho.

Segundo Pollard (1990), por não ter se casado e ter um filho em um país e época extremamente conservadoras ela não pôde conviver com o filho, foi proibida por sua mãe Renilde Stoppani que tomou a criança e o levou para ser criado por uma família que vivia no campo, mas Montessori sempre visitou o filho sem que ele soubesse do grau de parentesco. Em 1912 depois de sua mãe falecer ela levou seu filho para viver com ela. Mario Montessano seu filho é um dos principais disseminadores de seu método Montessori.

Para RÖHRS (2010) Maria em seu trabalho passou a observar o comportamento das crianças que eram rejeitadas pela sociedade na época por não serem consideradas normais, então começou a estimular com atividades combinadas de observação e experimentação, foi percebendo boas respostas então a partir disso passou a estudar como poderia ajudar no desenvolvimento cognitivo destas crianças. A médica passou a se dedicar ao máximo em seus atendimentos e estudos voltados a psicologia na intenção de melhor atender seus pacientes, que ela tanto se preocupava.

Montessori buscou inspiração nas ideias de dois médicos muito conhecidos na época por desenvolver métodos e os aplicar em crianças com necessidades especiais, os médicos Jean Marc Gaspard Itard e Eduard Séguin. Eles com a aplicação de seus métodos em crianças com deficiência de aprendizagem vinham tendo resultados satisfatórios no desenvolvimento dessas crianças. Foi a partir de seus estudos e pesquisas em torno do trabalho deles que Montessori deu início ao seu próprio trabalho.

Segundo Montessori, Séguin foi um educador observador sobre os comportamentos e a vivência das crianças, levando assim seu trabalho a uma pedagogia experimental (Montessori, 1965, p.29). Ele acreditava que o desenvolvimento da criança ocorra de forma completo é importante a realização de atividades com objetos sólidos, podendo ser realizadas tanto individuais como em grupo, que é de grande importância para a socialização dos indivíduos. Desse modo o professor é preciso que esteja sempre atento aos alunos para que façam intervenções quando necessário.

Enquanto estudava sobre Séguin, Montessori (1949) percebeu que as crianças são indivíduos capazes e independentes dos adultos. E para que as crianças se desenvolvam de

forma plena e completa é necessário um ambiente bem preparado onde possam ser estimuladas suas habilidades e desenvolver hábitos que vão lhes proporcionar uma vida mais autônoma. Nesse mesmo período surgem seus primeiros materiais do método Montessori que no futuro seriam utilizados em todo o mundo.

Foi através da observação e dando espaço e autonomia as crianças com necessidades especiais e dificuldades de aprendizagem que Montessori pode comprovar através das respostas favoráveis que ela obteve em suas atividades. A partir disso ela passa a utilizar o método também em crianças com evolução regular. Nesse momento ela pode ver de perto como que as crianças típicas eram ensinadas, então observou que as escolas cometiam grandes erros na educação das crianças. Com isso começou a se dedicar também no desenvolvimento também destas crianças.

Maria Montessori, encarregada na Itália da educação dos retardados, consagrou-se na análise dos mesmos. Descobriu que as disfunções apresentadas eram quase mais de ordem psicológica que médica. Ela pesquisou de frente as questões de fundo do desenvolvimento intelectual e da pedagogia infantil. Com uma habilíssima generalização, Montessori aplicou imediatamente aos normais aquilo que ensinava os débeis mentais: No primeiro estágio do desenvolvimento a criança aprende mais com a ação que com o pensamento; um oportuno material, que serviria para alimentar a ação, conduziria a consciência muito mais rapidamente do que bons livros e o uso da linguagem especificamente. Em tal modo, a sábia observação de uma assistente de psiquiatria sobre o mecanismo mental dos retardados constituiu o ponto de partida de um método geral com repercussão incalculável no mundo inteiro (PIAGET, 1969, p. 151)12.

2.1.2 O início do método Montessori

Aos 28 anos ela participou de um congresso médico nacional na cidade de Turim, onde defendeu a ideia de que o principal motivo de as crianças com necessidades especiais terem atraso de aprendizagem se dava pelo fato de não terem materiais que proporcionasse o estímulo adequado para o desenvolvimento cognitivo. Com o tempo que dedicou avaliando o comportamento dessas crianças, ela concluiu que a “questão das crianças com transtornos mentais era muito mais da ordem pedagógica que médica” (Montessori, 1952, p. 23).

Após participar de vários congressos sobre a educação de crianças que para a época eram consideradas anormais, ela defendeu suas ideias e as foi difundindo por vários lugares. Então ficaram bastante conhecidas e em 1899, ganha reconhecimento e Giuseppe Montessano

outro importante médico e pesquisador da época a convidar para trabalhar com ele. Maria então passa a ser diretora da escola Ortofrenica em Roma uma instituição destinada a crianças com necessidades especiais.

Um dos objetivos desta escola era preparar professores e acompanhar os métodos de tratamento oferecidos as crianças com necessidades especiais. Durante sua coordenação, Montessori ficou impactada com o tratamento ofertado para aquelas crianças. De acordo com Montessori, o lugar se comparava a uma prisão, um lugar sem cor, cinzento, sem vida, os professores eram extremamente hostis com as crianças, castigavam elas e mal sorriam, com isso grande parte das crianças perdiam a vontade de ir para as aulas. Montessori viu a tristeza naqueles pequenos.

No dia a dia ela foi percebendo que o interesse das crianças era mais por atividades com objetos que elas podiam tocar. E assim, ela foi fazendo mudanças e colocando em prática tudo o que aprendeu com a metodologia de Séguin, ao fazer uso de objetos sensoriais. “[...]Montessori conheceu a metodologia e as obras de Séguin que passou a servir de base para construção do seu próprio método[...]” (SILVESTRIN, 2012, p.18).

Montessori e a escola Ortofrenica mudaram o destino dessas crianças, acreditaram na capacidade delas o que fez com que elas se desenvolvessem e tivessem um ótimo nível de aprendizado. As crianças participaram de testes nacionais onde se saíram muito bem, tão bem quanto as outras crianças que não tinham nenhuma dificuldade de aprendizado. Montessori acreditava tanto no potencial e na capacidade de suas crianças que nem se surpreendeu com os resultados.

[...] Eu, porém, sabia que se esses deficientes haviam alcançado os escolares normais nos exames públicos era, unicamente, por haverem sido conduzidos por uma via diferente: tinham sido auxiliados no seu desenvolvimento psíquico, enquanto as crianças normais haviam sido, pelo contrário, sufocadas e deprimidas. (MONTESSORI, 1965, p. 33).

É a partir desse momento que Montessori decidiu usar seu método com as crianças típicas, ela acreditava tanto em seu método e sabia do potencial que ele tinha e como poderia influenciar em mais vidas de forma positiva. Maria se dedicou a estudar ainda mais os estudos de Itard e Séguin com a intenção de fazer uma reforma na educação. Iniciou os estudos em Psicologia experimental, Antropologia pedagógica e filosofia da educação, e todas as suas

pesquisas lhe davam ainda mais certeza de que o método aplicado nas crianças atípicas, traria inúmeros benefícios para as crianças tidas como normais.

Em 1904 ela se torna professora de Antropologia na Universidade de Roma, mais tarde em 1906 uma instituição italiana que construía conjuntos habitacionais para pessoas com renda familiar baixa, procura Montessori para pedir sua ajuda com crianças cujo os pais precisavam trabalhar e estas ficavam boa parte do tempo sozinhas o que as levavam a fazer muita bagunça na cidade como, pichações em prédios, A empresa sentiu que precisava colocar estas crianças em um espaço. Nesse momento Maria Montessori viu a grande oportunidade que precisava, poderia colocar em prática seu método com crianças que não possuíam necessidades especiais. Um método que acreditava no desenvolvimento de forma plena, por meio de conhecimentos adquiridos tanto individualmente como em grupo.

Para Montessori a criança tem o potencial criador, e podem conduzir seu próprio aprendizado, mas é necessário que estejam em uma ambiente organizado e com recursos pedagógicos adequados que estimulem suas habilidades. A criança deve ter liberdade para descobrir o mundo com suas próprias mãos, é lhes dando autonomia que elas conseguiram se desenvolver e conseguiram superar desafios. O papel do professor deve ser de observador, estando sempre atento para atendê-los quando necessário, respeitando as suas especificidades e os conduzindo para um bom processo de ensino aprendizagem.

Em janeiro de 1907 foi inaugurada a primeira Casa del Bambini (Casa das crianças), uma instituição que recebia crianças de 3 a 7 anos filhos de pessoas de baixa renda. A casa das crianças foi uma instituição que já começou quebrando padrões de educação e modificando os caminhos do ensino tradicional. Nesta casa as crianças tinham a oportunidade de aprender à conhecer o mundo, e a desenvolver sua aptidão para organizar sua própria existência (RÖHRS, 2010).

[...] Ainda que sua ação fosse fundada sobre princípios científicos, Maria Montessori não considerava a infância menos que uma continuação do ato de criação. Essa combinação de pontos de vista diferentes constitui o aspecto verdadeiramente fascinante de sua obra fazendo experiências e observações precisas, ela via na fé, na esperança e na confiança, os meios mais eficazes de ensinar às crianças a independência e a confiança em si. (RÖHRS, 2010,p.14).

A partir de agora Montessori passa a utilizar em crianças com aprendizagem regular a mesma metodologia de ensino que aplicava nas crianças com necessidades especiais. Ela era

responsável por cuidar de 60 crianças. Montessori descreve seus alunos como: “crianças assustadas e chorosas, tão tímidas que era impossível fazê-los falar”. Seu rosto não tinha expressão, e seus olhos eram tão perplexos como se nunca tivessem visto nada em sua vida. De fato, eram crianças pobres e abandonadas que tinham crescido [...] sem nada que lhes estimulasse a mente.

2.2 Aplicação do método

Com base nos pilares da Metodologia Montessoriana e entendendo que para ter um bom desenvolvimento é preciso “começar a educação da criança com o concreto e não com o abstrato” (KRAMER, 1976, p. 63) Assim, foram desenvolvidos três tipos de atividades que se aplica ao Método Montessori: Atividades da vida prática ,pois trabalha a coordenação, concentração, independência e disciplina, bem como a relação social, a tolerância e a cortesia. Atividades sensoriais que trabalham o aprimoramento dos cinco sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato). Por fim, as atividades de aquisição cultural que tem o objetivo de desenvolver as habilidades adquiridas nas atividades de vida prática e sensoriais, juntamente com a linguagem, escrita, leitura e conhecimentos matemáticos.

O Material sensorial é formado por uma série de objetos agrupados, que seguem um padrão respeitando a qualidade dos corpos, como “cor, forma, dimensão, som, grau de aspereza, peso, temperatura; assim como os sininhos que dão os tons musicais” (MONTESSORI, 1965, p. 103). Segundo Montessori para ter um bom desenvolvimento nas atividades em sala de aula é importante que se faça o uso destes materiais: tábua de Séguin, torre rosa; encaixes sólidos; letras de lixa; Material dourado ;Material de Vida Prática; Caixa de Fusos; Barras Vermelhas e Azuis; Caixa de Numeração e Blocos Lógicos.

Baseado nisso as atividades com o material sensorial desenvolvido por Montessori, quando usado por um adulto que esteja preparado favorece o desenvolvimento da autonomia das crianças e garante a formação das habilidades necessárias para o seu crescimento e para que o mesmo aconteça de forma eficaz. Portanto a “educação não é algo que o professor faz, mas [...] um processo natural que se desenvolve espontaneamente no ser humano” (MONTESSORI, 1967, p. 8).

O papel do professor no ensino Montessori é de preparar o ambiente, estar presente observando e interferindo o mínimo possível o que só deve acontecer quando lhe é solicitado, tendo em vista que o método acredita que a criança é capaz de ser autônoma e de desenvolver suas próprias habilidades. “a tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais,

num ambiente previamente organizado, e depois se abster de interferir” (FERRARI, 2004, p.13).

Percebe-se que há uma grande diferença entre o método tradicional e o método Montessori, no Montessoriano a criança é a protagonista do ensino-aprendizagem tendo total liberdade para se desenvolver livremente e estimular suas habilidades o aprendizado ocorre de modo gradativo, já no modelo tradicional o ensino acontece de forma direta com o repasse do conhecimento, sem se preocupar com a individualidade de cada criança. “estamos repletos de preconceitos no que se refere à psicologia infantil. Até hoje, pensávamos em dominar as crianças de fora para dentro, mediante a força, ao invés de conquistá-las como seres humanos que são”. Montessori(2017,p. 124)

O ensino Montessori valoriza o respeito ao ser humano, respeitando seus aspectos físico, emocional, intelectual e espiritual. As atividades voltadas para a rotina do dia a dia são essenciais nesta metodologia, pois estimula a integração e faz com que as crianças associem suas experiências com o meio em que vivem, tornando o aprendizado mais completo. “No método Montessori, os trabalhos dos educandos sempre recebem uma mensagem, como ‘muito bem’, ‘parabéns’, ‘venha procurar-me’ etc., de maneira a haver sempre contato afetivo entre professor e educando, para que haja confiança entre ambos” (NÈRICI, 1986, p. 48).

Por isso a observação é tão importante, pois é a partir dela que pode-se saber quando interferir de forma útil e percebe-se quando as crianças já terão dominado os materiais e atividades para assim podermos apresentar novos. Tendo como base as ideias de Montessori, Silva(2000,p. 289) diz, “a divisão do programa é um ponto capital do plano, visto que exige do professor sentido metodológico muito apurado, ao mesmo tempo em que se deve ter em vista a psicologia do aluno”.

Compreende-se que a interferência quando bem feita é fundamental para contribuir com o crescimento e aprendizado natural da criança. Segundo Montessori, “a dignidade humana deriva do sentimento da própria independência” (MONTESSORI, 1923, p. 46), diante disso a participação do adulto deve existir, porém de maneira indireta e somente quando solicitada. A educadora ainda diz ser extremamente importante e que deve-se proporcionar a criança liberdade, e isso não quer dizer “abandona-la”, e sim dar a ela meios para que possa se desenvolver de forma independente e feliz.

Está liberdade concedida à criança deve ser trabalhada juntamente com disciplina, pois ao pensarmos na aplicação do método Montessori sem que se tenha disciplina é impossível,

porque “o princípio fundamental era que uma não podia ser conquistada sem a outra” (ROHRS, 2010, p. 19). Portanto percebe-se quando se trata de concentração as crianças interagem de forma positiva aos exercícios propostas pelo ensino Montessori.

De acordo com Rohrs (2010) a característica da metodologia montessoriana é igualar o desenvolvimento interno ao externo de modo que eles se completem. É importante refletirmos sobre um dos pensamentos de Maria Montessori para que façamos uma autoavaliação sobre a aprendizagem: Visto que, o professor “aprenderá da própria criança os meios e o caminho de sua própria educação, isto é, aprenderá com a criança a se aperfeiçoar como educador” (MONTESSORI, 1965, p. 57).

Segundo Valentina (1983) O objetivo da educação Montessoriana é proporcionar ao ser humano o conhecimento do real, onde se tenha consciência de si próprio e do mundo que o cerca, torna-se o homem um ser livre e que corresponde às ações do meio. Sendo assim,

[...] as origens do desenvolvimento são interiores. A criança não cresce porque se alimenta, porque respira, porque se encontra em condições de clima favorável; cresce porque a vida, exuberante dentro de si, se desenvolve; porque o germe fecundo de onde esta vida provém evolui em conformidade com o impulso do destino biológico fixado pela hereditariedade (MONTESSORI, 1952, p. 49).

Como pode-se observar, o método de Maria Montessori visa o desenvolvimento natural do ser humano buscando ampliar “o seu potencial para a criatividade, independência, disciplina interior e autoconfiança” (LILLARD, 2017, p. 125), motivado por um espaço que esteja corretamente preparado para suas necessidades, tendo como objetivo não só a transmissão de saberes.

Todavia a criança se auto educará: ela terá liberdade de escolher com o que se ocupar e o que lhe trará as melhores condições para o desenvolver sua personalidade. Desse modo, as orientações metodológicas de Maria Montessori fundamentam se na formação da personalidade da criança através do trabalho, ritmo próprio, liberdade, ordem e respeito. Essa autoeducação de ser fornecida desde a primeira infância, onde, segundo Lillard (2017), Montessori observou períodos sensíveis quanto ao desenvolvimento das crianças. São eles:

1. • 1º - Ordem: a necessidade da criança por um ambiente organizado (a sua maneira);
2. • 2º - Exploração do Ambiente: geralmente feito com as mãos ou a língua, membros dos sentidos que estão ligados à inteligência;

3. • 3º - Marcha: facilmente identificada e geralmente ligada à fase em que a criança começa a andar;
4. • 4º - Interesse em Objetos: na maioria das vezes, pequenos e com detalhes;
5. • 5º - Interesse na Vida Social e seus aspectos (LILLARD, 2017).

Estes períodos são etapas da autoeducação usados em cada faixa etária. Sendo utilizado na metodologia montessoriana para estimular o conhecimento do ambiente como uma maneira de aguçar cada etapa da criança. Por essa razão, segundo Oliveira e Bortolotti (2012), o método Montessori:

É considerado como uma educação para a vida, e suas contribuições são relevantes em diversos pontos, pois ajuda o desenvolvimento natural do ser humano, estimula a criança a formar seu caráter e manifestar sua personalidade, brindando-lhe com segurança e respeito, favorece no aluno a responsabilidade e o desenvolvimento da autodisciplina, ajudando-o para que conquiste sua independência e liberdade, desenvolve na criança a capacidade de participação para que seja aceito, guia a criança na sua formação espiritual e intelectual, reconhece que a criança constrói a si mesma (OLIVEIRA; BORTOLOTTI, 2012, p. 11).

Esse modo mais humanizado do método Montessori parte de uma filosofia direcionada ao conhecimento da criança, visando sempre respeitar e preservar suas especificidades, procurando promover o desenvolvimento pleno e livre de suas competências.

A pedagogia Montessoriana tornou-se uma referência por suas características, algumas foram adotadas pelas escolas ao redor do mundo, são elas: mesas e cadeiras baixas; atividades baseada no trabalho sensorial; o movimento na primeira infância tornou-se parte essencial; fazer uso de materiais concretos que as crianças possam explorar; a comunicação respeitosa entre professores e alunos; por fim a valorização das descobertas científicas para o desenvolvimento da prática pedagógica.

O ensino Montessori valoriza o relacionamento interpessoal entre o professor e a criança, destacando assim a peculiaridade mais importante desse método. Por esse e outros motivos que os pontos que mais caracterizam a aplicabilidade prática da metodologia Montessori que tem como requisito primordial o respeito da individualidade e a liberdade na educação. Há quem distorça o método e desmereçam o principal propósito deste método que é a formação completa do ser humano desde a infância.

Importante é que, desde sua concepção, o Método Montessori se opôs aos métodos de ensino da época, onde a figura central do processo ensino/ aprendizagem era o

professor e seu conhecimento incontestável (e muitas das vezes incompreensível), que era exposto e imposto ao aluno, inerte. A inércia do aluno era uma necessidade aceita como incontestável e necessária para o aprendizado. O método Montessori pressupõe a compreensão das coisas a partir delas mesmas (VILELA, 2014, p. 3).

Contudo, observamos que o método Montessori enxerga a educação como um sistema que valoriza a formação integral do indivíduo e se baseia nos princípios da vida que transpassam atitudes positivas voltadas para o desenvolvimento do ser humano.

2.2.1 Material Montessori

Um dos pontos mais relevantes que caracterizam a vida e a obra de Montessori é que a criança por estar em pleno desenvolvimento possui um potencial enorme desde que lhes ofereçam condições adequadas para que possam desenvolver este potencial, segundo Pombo (2017).

Material	Imagem	Características e aplicabilidade
Torre Rosa	 https://vilamontessori.com.br/o-que-são-materiais-montessori/	Formada por 10 cubos, tem por objetivo principal que a criança empilhe do maior para o menor ensinando os conceitos de tamanho, altura, largura e profundidade uma atividade que requer bastante concentração e esforço da criança. Estimula a coordenação motora.
Alfabeto Móvel	 https://montessoriparatodos.com.br/let-ras-de-lixas-e-alfabeto-movel-adaptacao-para-o-portugues/	Desenvolvido a partir do método Montessori tem por objetivo auxiliar no processo de reconhecimento das letras e estimula o processo de leitura de forma lúdica e autônoma.

<p>Pinos coloridos de encaixe</p>	<p>https://www.montessoricampinas.com.br/atividades-montessori/sensorial/encaixe-de-pinos-em-discos/</p>	<p>Composta por nove discos, três de cada cor, ajuda a estimular a coordenação motora e a concentração e raciocínio lógico, pois a criança começa a associar as cores aos pinos e a ter noção de quantidade.</p>
<p>Caixa de fusos</p>	<p>https://www.montessoricampinas.com.br/atividades-montessori/atividade-fusos/</p>	<p>A caixa dos fusos é um dos materiais de Montessori voltados para o ensino de matemática. Ele serve para a criança aprenda a contar ao mesmo tempo em que associa quantidade ao número, com a repetição a criança começa a ter noção de quantidade. É composta por duas caixas uma caixa de 0 a 4 e a outra de 5 a 9.</p>
<p>Alfabeto de Lixa.</p>	<p>https://montessoriparatodos.com.br/letras-de-lixas-e-alfabeto-movel-adaptacao-para-o-portugues/</p>	<p>As letras de lixa são cursivas e foram divididas em três grupos, são eles, os das consoantes, vogais e dígrafos. São feitas de lixa, pois permitem que a criança que está na fase sensorial sinta através do toque o formato das letras.</p>
<p>Torre de Encaixe</p>	<p>https://www.espacodamagica.com.br/br/brinquedos/brinquedo-educativo-piramides-encaixar-formas-geometricas-montessori-mx?srltid=AfmBOoW6BHF0IPbpoXqW7Z6YmEgu3MiG5N8iDaXz6qOyUcsBwOf7lg</p>	<p>A torre de encaixe estimula a coordenação motora, raciocínio lógico, aprendizado das cores, quantidade e concentração. Partes do desenvolvimento infantil muito presentes na primeira infância.</p>
<p>Cilindros de Madeira</p>		<p>Trabalha a coordenação motora refinada como estimula a criança a perceber visualmente os tamanhos e onde o objeto encaixa, visto que se encaixar uma peça errada o jogo não acaba.</p>

	https://larmontessori.com/2013/01/22/compreendendo-montessori-o-material-montessoriano/	
--	---	--

Partindo desse pressuposto, Pombo (2017) afirma que o sistema educacional desenvolvido a partir do método Montessori, estar atento a constante evolução da criança e ao potencial característico da infância, as práticas direcionadas a infância, num ambiente que esteja preparado de modo a facilitar a interação direta com materiais adequados e voltados para o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional da criança.

Para Pombo (2017), o brinquedo usado como um material pedagógico é um recurso principal da metodologia desenvolvida por Maria Montessori (1971) que diz:

Os brinquedos constituem-se, entre outros, em objetos privilegiados da educação das crianças. São objetos que dão suporte ao brincar e podem ser das mais diversas origens materiais, formas, texturas, tamanho e cor. Podem ser comprados ou fabricados pelos professores e pelas próprias crianças; Podem também ter vida curta, quando inventados e confeccionados pelas crianças em determinada brincadeira e durar várias gerações, quando transmitidos de pai para filho. Nessa perspectiva, as instituições devem integrá-los ao acervo de materiais existentes nas salas, prevendo critérios de escolha, seleção e aquisição de acordo com a faixa etária atendida e os diferentes projetos desenvolvidos na instituição (POMBO, 2017, p.23).

É relevante destacar que a legislação brasileira, reconhece a importância do uso de materiais que estejam acessíveis ao campo de visão das crianças, como também o manuseio deve ser facilitado, como afirma a citação a seguir:

Outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito à disposição e organização dos materiais, uma vez que isso pode ser decisivo no uso que as crianças venham a fazer deles. Os brinquedos e demais materiais precisam estar dispostos de forma acessível às crianças, permitindo seu uso autônomo, sua visibilidade, bem como uma organização que possibilite identificar os critérios de ordenação (BRASIL, 1998, p.74).

Diante de tudo que já foi exposto, é imprescindível conhecer a metodologia Montessori e suas associações para o aprendizado infantil. Como a própria autora informa, os materiais que serão disponibilizados às crianças precisam cumprir alguns requisitos como, ser colorido, ter

tamanhos e texturas diferentes, pesos e formas distintas. (MONTESSORI,1971). Mostrarei alguns na tabela a seguir:

Diante das imagens mostradas, pode-se perceber que muitos dos brinquedos criados por Montessori são atrativos, coloridos e acima incentivam a autonomia da criança, além destas características eles possibilitam do ponto de vista metodológico que a criança seja capaz de realizar atividades que aparentemente fáceis, mas que são altamente importantes para desenvolverem suas habilidades para as áreas de matemática como seriação, noção de tamanho, seleção por cores, conteúdos estes considerados estruturais nos primeiros anos da educação infantil. Como é citado nas Referências Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998).

Algumas interpretações das pesquisas psicogenéticas concluíram que o ensino da Matemática seria beneficiado por um trabalho que incidisse no desenvolvimento de estruturas do pensamento lógico-matemático. Assim, consideram-se experiências-chave para o processo de desenvolvimento do raciocínio lógico e para a aquisição da noção de número as ações de classificar, ordenar/seriar e comparar objetos em função de diferentes critérios (p.59).

Pombo (2017) nos traz uma relevante reflexão de Montessori (1983) a respeito do uso do jogo na educação infantil. De acordo com Montessori, o ato de brincar nem sempre refletirá na criança um estado de felicidade, mas sim pode gerar momentos conflituosos que envolverão aspectos mais profundos da aprendizagem, como a assimilação de problemas matemáticos, desenvolver pensamentos estratégicos como também a compreensão de conteúdos desafiadores.

3. METODOLOGIA

Para fazer este trabalho foi utilizado como ponto de partida o tema “As contribuições do método Montessori para a educação infantil”, foi usada a abordagem qualitativa, baseada em pesquisas bibliográficas. O objetivo principal foi à análise das principais contribuições do método Montessori para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças na educação infantil, bem como a trajetória de vida e estudos de Maria Montessori, levando em consideração obras acadêmicas e científicas que abordam o tema.

A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica analítica e exploratória, sendo realizados em materiais já publicados, como livros, artigos científicos, teses, documentos governamentais disponíveis em meios digitais. Este estudo viabiliza compreender os fundamentos, princípios,

práticas e as aplicações do método Montessori na educação infantil. A seleção das fontes para a pesquisa foi baseada nos seguintes critérios, confiabilidade, relevância e dados atuais.

Os principais recursos utilizados foram; Artigos científicos obtidos em bases de dados do Google acadêmico e periódicos especializados em educação e pedagogia, relatórios, documentos oficiais e estudos publicados em revistas acadêmicas e sites confiáveis. Livros: obras de referência sobre o método Montessori, incluindo publicações de Maria Montessori e de estudiosos que discutem e analisam suas propostas pedagógicas.

Essa metodologia permitiu uma abordagem rigorosa e alicerçada do tema, contribuindo para um entendimento mais aprofundado a respeito das contribuições do método Montessori para a educação infantil. As análises foram baseadas exclusivamente nas informações disponíveis nas fontes consultadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O presente trabalho teve como objetivo analisar as contribuições do método de Maria Montessori para a educação infantil e de sua relevância no desenvolvimento integral da criança. Portanto a pesquisa teve como questionamento a seguinte pergunta. Quais contribuições do método Montessori para a educação infantil nos anos iniciais?

Levando em consideração este questionamento, saliento que esta pesquisa buscou desenvolver os seguintes objetivos específicos. A priori conhecer um pouco da vida de Maria Montessori. Em segundo e último lugar, investigar a evolução do método, suas aplicações e os materiais desenvolvidos pela a educadora para auxiliar no desenvolvimento das crianças.

Nesse sentido, o primeiro tópico intitulado de A evolução do método Montessori fala um pouco sobre o percurso de vida da educadora bem como as principais pesquisas feitas por ela para que pudesse desenvolver seus trabalhos. Contando desde o seu nascimento, suas graduações, suas palestras e escola que fundou. Os demais relatam sobre as aplicações de seu método e alguns dos materiais desenvolvidos por ela ou a partir de suas ideias.

O método Montessori colaborou de maneira única para o ensino aprendizagem de modo a valorizar a independência das crianças, tendo em vista a formação integral do ser humano como um de seus pilares. Para Montessori, a educação é uma questão primordial humana, social e universal. Seus estudos, fundamentados na psicologia, tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento da individualidade da criança, fazendo com que ela entenda a sociedade em

que está inserida. Por sua formação como médica seu método também possui uma base biológica.

As contribuições nos revelam que as crianças ensinadas pelo método Montessori desenvolvem os seguintes atributos: autodisciplina, autonomia, independência, autoeducação, liberdade. Para a concepção montessoriana, o meio em a criança está inserido influencia em sua aprendizagem.

O método Montessoriano permite que a criança desenvolva um aprendizado em que ela é capaz de refletir e se reconhecer como um indivíduo atuante no meio em que vive. A criança entende que tem responsabilidades e que suas ações tem um papel relevante na construção de uma sociedade melhor.

O ambiente escolar Montessori deve ser cuidadosamente preparado para atender as necessidades da criança, os materiais devem ser adaptados, pois possuem significados relevantes para o processo de ensino aprendizagem. Estes materiais devem estar ao alcance das crianças, para que possam explorar livremente. Esse ambiente estimula o desenvolvimento e a diversão já que ao conseguir terminar uma atividade a criança sente-se alegre e motivada para continuar aprendendo.

O professor tem um papel fundamental, nesse processo, pois antes de desempenhar o seu papel em uma sala de aula, ele precisa ter uma formação específica, entender os princípios do método e estar familiarizado com cada material que será utilizado para que assim ele possa aplicar de forma eficaz. Além disso, o docente deve ser atento e observador, para poder reconhecer as singularidades de cada criança, e agir como um facilitador no aprendizado de seus alunos.

Em conclusão, o método de Maria Montessori possui inúmeras contribuições na educação infantil. Por se tratar de um método bastante abrangente que busca promover o desenvolvimento integral das crianças, o aprofundamento no conhecimento e nas características do método Montessori é fundamental para que possamos aprimorar o nosso trabalho em sala de aula, potencializado o processo de aprendizagem infantil.

REFERÊNCIAS.

- BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil: Conhecimento de Mundo – Vol. 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3>. Acesso em: 01 Set. 2020
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI): Brincar. Brasília: MEC/SEF, 1998. Documento Introdutório.
- BRUGGER, L. et al. Método Montessoriano: a importância do ambiente e do lúdico na educação infantil. Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery. N. 12, jan./jun., 2012.
- DE ASSIS, Marta. Maria Montessori: Sua vida, algumas obras e métodos para a educação. 2015. 58 f. Monografia (Especialização) – Curso de Pedagogia, Faculdade de Pará de Minas, Pará de Minas, 2015. Cap. 2015.
- DUTRA, L. M. Maria Montessori e a fita de papel vermelho. São Paulo: Comenius, 2015.
- FERRARI, M. Maria Montessori, a médica que valorizou o aluno. 2008. Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/459/medica-valorizou-aluno>>. Acesso em: 12 de mar. 2021.
- <https://www.melhorescola.com.br/blog/9-coisas-para-saber-sobre-maria-montessori/>
- KRAMER, R. Maria Montessori: uma biografia. Nova Iorque: GP Putnam's Sons, 1976.
- LILLARD, P. P. Método Montessori: uma introdução para pais e professores. Barueri: Manoele, 2017.
- MONTESSORI, M. Pedagogia Científica: a descoberta da criança. São Paulo: Flamboyant, 1965.
- MONTESSORI, M. A mente absorvente. Nova Iorque: Holt, Rinehart & Winston, 1967.
- .MONTESSORI, Maria. A Descoberta da Criança: Pedagogia Científica. São Paulo. Ed. Kírión. Tradução Pe. Aury Maria Azélio Brunetti. 2017
- MONTESSORI, M. Em família. (Il bambino in famiglia, 1923). Rio de Janeiro: Nórdica editorial, s.d.
- MONTESSORI, M. Pédagogie scientifique: la découverte de l'enfant. Paris: Desclée de Brouwer, 1952.
- NÉRICI, I. G. Metodologia de Ensino. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 1986.
- OLIVEIRA, K. V. G.; BORTOLOTTI, R. D. M. Método Montessoriano: contribuições para o ensino-aprendizagem da matemática nas séries iniciais. Revista Eventos Pedagógicos, v. 3, n. 3, p. 410-426, ago./dez. 2012.
- PIAGET, J. Psicologia e pedagogia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1969.
- RÖHRS, H. Maria Montessori: Hermann Hors. ALMEIDA, D. M. de; ALVES, M. L. (Trad.). Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Ed Massangana, 2010.
- SILVA, A. Textos pedagógicos I. Lisboa: Âncora Editora, 2000
- VALENTINA. Anotações do Curso de Especialização. São Paulo: Instituto Montessori, 1983.
- VILELA, S. H. Maria Montessori: o caminho dos sentidos. Revista Teias, Rio de Janeiro. V. 15, n. 38, p. 32-46, 2014.